

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14159672

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e
Tecnologias de Gestão.

Processo Técnico-Tecnológico

Processo baseado em tecnologia orientada a dados de empresas:
Uma aplicação de segmentação de análise de preços de venda de gás
liquefeito de petróleo baseada em modelos de *machine learning*
suportados por um *data lakehouse*.

Walter Pelissari Gamba (Mestrando)
Prof. Dr. Arnaldo Rabello de Aguiar Vallim Filho (Orientador)

Como referenciar:

Gamba, Walter P., Vallim Filho, Arnaldo R. A. (2024). *Processo baseado em tecnologia orientada a dados de empresas: Uma aplicação de segmentação de análise de preços de venda de gás liquefeito de petróleo baseada em modelos de machine learning suportados por um data lakehouse*. Processo Técnico-Tecnológico. PPGCFTG da UPM. DOI: 10.5281/zenodo.14159672

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Discente: Walter Pelissari Gamba

Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/0395393814490859>

Docente orientador: Prof. Dr. Arnaldo Rabello de Aguiar Vallim Filho

Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/6833517372823578>

Dissertação originária: Tecnologia orientada a dados nas empresas: uma aplicação de segmentação de análise de preços de venda de gás liquefeito de petróleo baseada em modelos de machine learning suportados por um data lakehouse.

Data da Defesa: Agosto-24

Linha de Pesquisa: Tecnologias de Gestão

Descrição: Mestrando atua profissionalmente em empresa que comercializa o produto estudado, como gestor da área de Gestão de Performance, Dados & Analytics.

Demanda espontânea: Iniciativa espontânea baseada em problemas práticos observados na organização.

Justificativa: Esse trabalho procurou elucidar como foi concebido um processo técnico decisório baseado em dados suportados por um Data Lakehouse. Os dados utilizados passaram por processos de ingestão, tratamento e disponibilização, sendo coletados de diversas fontes de informações e de pesquisas de preços públicas. O objetivo então foi justamente explicitar um modelo de processo técnico decisório de pricing, testando se existe uma diferenciação ou classificação de clientes não percebida, gerando insights e ponderações que poderão ser utilizadas posteriormente em lógicas de precificação.

Impacto Geral: O impacto deste trabalho está relacionado com uma maior visibilidade do comportamento de preços de vendas de revendedores de botijões de 13kg de gás liquefeito de petróleo, item essencial para a cocção de alimentos na maioria das residências brasileiras e com a descrição de como pode ocorrer um processo decisório de preços baseados nesses dados.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Área impactada: Empresas ou organizações tem um exemplo prático de como o uso de dados pode ampliar a análise de fatos passados, ajudando a traçar estratégias das mais diversas; no caso específico desse trabalho, estratégias de preços.

Impacto realizável e potencial médio: É um tema relativamente novo, pois as empresas estão “aprendendo” a trabalhar com técnicas de machine learning, mas a tendência natural é que essas técnicas sejam cada dia mais incorporadas no dia a dia das empresas.

Aplicabilidade realizada e potencial alta: A aplicabilidade do processo técnico decisório é total e o potencial alto, dado que foram utilizados dados reais, que podem ser substituídos por outros produtos ou família de produtos, obtendo-se resultados relevantes na análise.

Inovação alta: Apesar do tema, nos dias de hoje, ser muito “falado” nas empresas e haver bastante literatura a respeito, a utilização dessas técnicas de machine learning em empresas não é um tema totalmente difundido.

Alta complexidade: A complexidade de implantação desse processo decisório se dá pelo uso das técnicas (*clustering* e *decision tree*) que tem um arcabouço teórico vasto e que não são de fácil compreensão e que podem eventualmente trazer resultados “contraintuitivos”.

Divulgação da produção: A descrição e análise deste *case* podem ser divulgados em fóruns, congressos e seminários para compartilhamento de conhecimento.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: xxxxxx/zenodo.xxxxxx

Processo baseado em tecnologia orientada a dados nas empresas: uma aplicação de segmentação de análise de preços de venda de gás liquefeito de petróleo baseada em modelos de *machine learning* suportados por um data *lakehouse*.

Como referenciar:

Gamba, Walter P., Vallim Filho, Arnaldo R. A. (2024). *Processo baseado em tecnologia orientada a dados de empresas: Uma aplicação de segmentação de análise de preços de venda de gás liquefeito de petróleo baseada em modelos de machine learning suportados por um data lakehouse*. Processo Técnico-Tecnológico. PPGCFTG da UPM. DOI: 10.5281/zenodo.14159672

RESUMO

Objetivo: O presente documento tem como objetivo apresentar um **processo técnico decisório** para gestão e decisão de preços, usando **tecnologia** para análise e testes com ferramentas de *Machine Learning* em bases de dados de preços praticados por Revendedores de botijões de 13kg de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ao consumidor final, oriundos de uma pesquisa gerada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), mesclando os dados com informações disponíveis no IBGE dos municípios citados na pesquisa.

Resultados do Estudo Desenvolvido: No estudo que deu origem a este Processo Técnico Decisórios, foram realizados testes com os dados usando técnicas de *Machine Learning (ML)*, sendo 5 testes com algoritmos de *clusterização* e 1 teste com árvores de decisão (*decision tree*). Os resultados mostraram que, dadas diversas dimensões dos dados coletados, algumas dessas dimensões se mostraram relevantes para o resultado dos testes, sendo (i) volume de botijões consumidos e (ii) PIB per capita por Município e a (III) classe de revenda (capacidade de armazenagem de botijões dos revendedores). No teste de *decision tree*, principalmente a dimensão preço do produtor (preço que o produtor pratica na média em determinada UF) se mostrou relevante.

Implicações práticas: O processo técnico decisório descrito nesse trabalho pode ser aplicado em decisões de segmentação de preços, mesmo em produtos diferentes, desde que o passo a passo seja seguido e sejam replicados os testes com os parâmetros utilizados.

Originalidade: A base de dados de preços ao consumidor final utilizada foi mesclada com de volumes consumidos, de capacidade de armazenagem das revendas e de dados socioeconômicos dos Municípios publicados pelo IBGE. Não há registros em trabalhos acadêmicos de testes feitos com essas dimensões de dados.

Contribuições: Foram encontrados nos testes de *clusterização* e árvore de decisão dimensões relevantes na base de dados, além disso o estudo que deu origem a este Processo Técnico Decisório, apresenta uma revisão ampla de literatura da evolução dos processos de dados, passando desde os bancos relacionais até chegar em modernas técnicas de *ML* usando *Big Data*, já que a tecnologia de dados foi utilizada nos testes.

Limitações do Estudo Desenvolvido: Os testes realizados foram feitos com dados de preços de um produto, o que limita uma generalização, apesar das especificidades desse produto: ser um energético usado majoritariamente para cocção de alimentos e que chega em praticamente todos os municípios brasileiros; a pesquisa da ANP apesar de muito abrangente não captou os dados de todos os Municípios brasileiros.

Palavras-chave: Preços de GLP, *Strategic Management Accounting*, *Data Lake*, *Data Lakehouse*, *Machine Learning*, *Pricing*, *Self Service Analytics*, *Business Intelligence*, Armazenagem de Dados, Empresa *Data Driven*, *Clusters*

Data-driven technology-based process of companies: A segmentation application for analyzing liquefied petroleum gas sales prices based on machine learning models supported by a data lakehouse.

Como referenciar:

Gamba, Walter P., Vallim Filho, Arnaldo R. A. (2024). *Processo baseado em tecnologia orientada a dados de empresas: Uma aplicação de segmentação de análise de preços de venda de gás liquefeito de petróleo baseada em modelos de machine learning suportados por um data lakehouse*. Processo Técnico-Tecnológico. PPGCFTG da UPM. DOI: 10.5281/zenodo.14159672

ABSTRACT

Objective: This document aims to present a **technical decision-making process** for price management and decisions, using **technology** for analysis and testing with Machine Learning tools in databases of prices practiced by Resellers of 13kg LPG cylinders (Liquefied LPG). Petroleum) to the final consumer, originating from a survey generated by the ANP (National Petroleum Agency), merging the data with information available at the IBGE of the municipalities mentioned in the survey.

Results of the Developed Study: In the study that gave rise to this Technical Decision Process, tests were carried out with the data using Machine Learning (ML) techniques, 5 tests with clustering algorithms and 1 test with decision trees. The results showed that, given several dimensions of the data collected, some of these dimensions were relevant to the results of the tests, being (i) volume of cylinders consumed and (ii) GDP per capita by Municipality and (iii) resale class (resellers' cylinder storage capacity). In the decision tree test, mainly the producer price dimension (price that the producer charges on average in a given State) proved to be relevant.

Practical implications: The technical decision-making process described in this work can be applied to price segmentation decisions, even for different products, as long as the step-by-step process is followed and the tests are replicated with the parameters used.

Originality: The final consumer price database used was merged with consumed volumes, reseller storage capacity and socioeconomic data from the Municipalities published by IBGE. There are no records in academic works of tests carried out with these data dimensions.

Contributions: Relevant dimensions were found in the clustering and decision tree tests in the database. In addition, the study that gave rise to this Technical Decision Process presents a broad literature review of the evolution of data processes, ranging from relational banks until reaching modern ML techniques using Big Data, since data technology was used in the tests.

Limitations of the Study Developed: The tests carried out were carried out with price data for a product, which limits generalization, despite the specificities of this product: being an energy drink mainly used for cooking food and reaching practically all Brazilian municipalities; The ANP survey, despite being very comprehensive, did not capture data from all Brazilian Municipalities.

Keywords: LPG Prices, Strategic Management Accounting, Data Lake, Data Lakehouse, Machine Learning, Pricing, Self Service Analytics, Business Intelligence, Data Storage, Data Driven Company, Clusters

INTRODUÇÃO: OBJETIVO GERAL DO PROCESSO DECISÓRIO

Este documento apresenta um Processo Técnico Decisório (PTD), baseado em *Machine Learning (ML)*, que explicita uma lógica sequencial para um processo decisório voltado para *Pricing*, que deverá possibilitar a gestão e decisão de preços, usando modelos e ferramentas computacionais de ML, aplicados a bases de dados de preços praticados por Revendedores de botijões de 13kg de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

Na seção seguinte há uma descrição do *framework* desse processo, considerando: o **problema** ao qual se aplica o processo decisório; a **ingestão** de dados, com a utilização de uma fonte principal de dados de uma pesquisa desenvolvida pela ANP; o **tratamento e disponibilização** dos dados utilizando um *Data Lakehouse*; o incremento da base com novos dados provenientes do **IBGE**; o uso de um *software* de **ML** para aplicação de modelos de ML, envolvendo agrupamento de dados (*Clustering*) e *árvores de decisão (Decision Tree)*; os **resultados obtidos em testes dos modelos**; o desenvolvimento da **análise de resultados dos testes e das conclusões** e ainda, um possível caminho para **ampliação do trabalho**.

Na próxima seção, todas essas fases são descritas e apresentadas na forma de um fluxo.

O PROCESSO TÉCNICO DECISÓRIO

Apresenta-se aqui um modelo para ser utilizado como PTD (figura 1) para a tomada de decisão sobre Precificação para Revendedores de botijões de 13kg de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ao consumidor final. O modelo faz uso de inteligência artificial, particularmente, técnicas de *ML*. O modelo deve ser aplicado a uma base de dados proveniente de uma pesquisa gerada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), mesclada com dados de informações disponíveis no IBGE relativas aos municípios envolvidos no estudo.

Figura 1 – Framework do Processo Técnico Decisório

Fonte: Gamba, W. P. (2024). Um estudo sobre tecnologia orientada a dados nas empresas: Uma aplicação em um caso real sobre segmentação de análise de preços de venda de gás liquefeito de petróleo baseada em modelos de *machine learning* suportados por um *data lakehouse*. Dissertação de Mestrado. PPGCTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Universidade Presbiteriana Mackenzie.

FASES DO PROCESSO - DESCRIÇÃO

Fase 1: Compreensão do problema em Estudo

Inicialmente, deve-se ter uma compreensão clara do tipo de problema a que este

PTD se destina. E este problema é especificado abaixo:

Busca-se um Processo para a tomada de decisão sobre Precificação para Revendedores de botijões de 13kg de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ao consumidor final, a partir de Dados oriundos de uma pesquisa gerada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), mesclados com dados do IBGE. O processo deve indicar a possibilidade de agrupamentos de revendas que direcionem a precificação.

Fase 2: Ingestão de Dados

A fonte principal de dados para aplicação deste processo vem de uma pesquisa regularmente desenvolvida pela Agência Nacional de Petróleo, que gera uma base de dados pública que pode ser acessada no site da ANP.

Essa base de dados foi ampliada com outras informações também da ANP:

- ✓ Cadastro de Revendedores, onde foi possível descobrir a “classe” de revendas,
- ✓ Dados de consumo de GLP, onde foi possível cruzar os dados de consumo total de GLP dos municípios onde estão localizadas as revendas.

Essa base ampliada foi submetida a uma série de tratamentos e depois integrada a novos dados oriundos do IBGE.

As fontes Primárias para geração da base de dados são elencadas abaixo:

- Série histórica de pesquisa de preços: <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/serie-historica-de-precos-de-combustiveis>
- Dados cadastrais das Revendas de GLP: https://cdp.anp.gov.br/ords/r/cdp_apex/consulta-dados-publicos-cdp/consulta-de-revenda-qlp-lista
- Dados de preços do produtor por UF: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/arg-precos/tabelas/2023-margens-p13-tabela.pdf>
- Dados de consumo de GLP por Município: <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/dados-abertos-movimentacao-de-derivados-de-petroleo>
- Definição da capacidade de armazenamento das revendas de GLP: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/2015/arquivos-consultas-e-audiencias-publicas-2015/cp-05-2015/anexo-i.pdf>

A base completa é apresentada na tabela 4, após a fase 4, de Integração com Fonte de dados Adicional: IBGE.

Fase 3: Tratamento e Disponibilização dos dados utilizando um *Data Lakehouse*

Nesta fase, algumas análises e tratamentos dos dados originais devem ser desenvolvidas.

Na aplicação desenvolvida na aplicação do PTD, foram feitos os tratamentos de dados descritos na sequência, que servem como referência para aplicações futuras.

a) O ID (número sequencial de linhas) foi inserido para facilitar a identificação das linhas de dados.

b) A base utilizada nos testes continha 6.545 registros.

c) A base original tinha muitos mais registros pois cada revendedor pode aparecer várias vezes na base devido a pesquisa de preços ser feita cada semana e a mesma revenda pode ser pesquisada várias vezes; os dados foram compactados tendo como chave o CNPJ do revendedor; foi excluído da base o Nome da revenda.

d) O tempo de registro de cada Revenda foi calculado com base na informação de data de registro da Revenda na ANP e depois classificada com base nas faixas da tabela 1:

Tabela 1 - Distribuição do tempo de atuação das Revendas

Faixa	Tempo de atuação da Revenda	Registros
1	Menos de 1 ano	39
2	de 1 a 4,9 anos	1.720
3	de 5 a 9,9 anos	1.294
4	de 10 a 14,9 anos	1.544
5	mais de 15 anos	1.194
6	Sem informação na base de dados	753
Total de Registros		6.544

Fonte: Elaborado na aplicação do PTD

e) O grupo econômico é a empresa detentora da marca utilizada: por exemplo, o Grupo Ultra é dono das marcas Bahiana e Ultragaz (vide figura 2)

Figura 2 - Grupo Econômico x Número de Registros

Fonte: Base de Dados utilizada na aplicação do PTD

f) Classe da revenda e capacidade de armazenagem: cada revenda tem uma classificação na ANP dependendo da sua capacidade de armazenagem de botijões de 13kg, conforme tabela 2.

Tabela 2 – Classe de Revendas de GLP - ANP e Capacidade de Armazenamento

CLASSE	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO KG DE GLP	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO (EQUIVALENTE EM BOTTIÕES CHEIOS COM 13KG DE GLP)*
I	Até 520	Até 40
II	Até 1.560	Até 120
III	Até 6.240	Até 480
IV	Até 12.480	Até 960
V	Até 24.960	Até 1.920
VI	Até 49.920	Até 3.840
VII	Até 99.840	Até 7.680
Especial	Mais de 99.840	Mais de 7.680

Fonte: ANP, 2015. (<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/2015/arquivos-consultas-e-audiencias-publicas-2015/cp-05-2015/anexo-i.pdf>)

g) A região pode ser inserida na base de dados com base na UF de origem.

Figura 3 - Unidades da Federação x Número de Registros

Fonte: Base de Dados utilizada na aplicação do PTD

h) A média de preços levou em consideração todos os preços praticados de janeiro a dezembro de 2023.

Figura 4 - Histograma da Média de Preços

Fonte: Base de Dados utilizada na aplicação do PTD

i) As faixas de preços foram definidas buscando balancear o número de ocorrências entre as médias de preços, conforme tabela 3.

Tabela 3 - Distribuição das faixas de preços

Código	Faixa de Preço	Registros
1	\leq R\$ 97,00	1.144
2	$>$ R\$ 97,00 \leq R\$ 102,00	1.182
3	$>$ R\$ 102,00 \leq R\$ 112,00	2.199
4	$>$ R\$ 112,00 \leq R\$ 120,00	1.202
5	$>$ R\$ 120,00	817
Total registros		6.544

Fonte: Elaborado na aplicação do PTD

j) O preço do produtor na UF é uma informação compilada pela ANP baseado nas informações da Portaria ANP nº 297/2001 que institui a obrigatoriedade de apresentação de dados relativos à comercialização, preços e volumes no ponto de fornecimento de gasolinas A e A Premium, óleo diesel, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, entre outros

Fase 4: Integração com Fonte de dados Adicional: IBGE

Uma vez que a base original tenha sido tratada, faz-se nesta fase uma integração com dados provenientes do IBGE, para incrementar a tabela com dados de população, renda média, IDH, entre outras informações socioeconômicas.

O endereço da fonte Primária, referente ao IBGE é apresentado abaixo:

- Dados socioeconômicos das cidades: <https://cidades.ibge.gov.br>

Uma vez concluída a integração, tem-se uma base única de dados, final, que será utilizada nas análises com modelos de ML.

Essa base única completa é apresentada na tabela 4.

Tabela 4 - Base de Dados para aplicação de Modelos de ML

Campo	Descrição	Fonte Primária	Data Lakehouse
ID	Número sequencial de identificação das linhas	Inserido na base pelo autor	●
CNPJ da Revenda	CNPJ do Revendedor	ANP	●
Tempo de registro na ANP	Tempo em anos que a revenda está registrada na ANP	Calculado	●
Tempor de registro categorizado	Faixas de tempo que a revenda está registrada na ANP	Calculado	●
Bandeira	Bandeira ou Marca usada pelo Revendedor	ANP	●
Grupo Economico	Grupo Economico detentor dos direitos de marca usados pelo Revendedor	Inserido na base pelo autor	●
Classe da Revenda	Classe do cliente segundo critérios da ANP (Agência Nacional do Petróleo)	ANP	●
Capac_Arm	Capacidade de armazenamento de botijões segundo a Classe	Inserido na base pelo autor	●
Região	Região em que está localizado o Revendedor	Inserido na base pelo autor	●
UF	UF de localização do Revendedor	ANP	●
Município	Município de localização do Revendedor	ANP	●
Contagem	Quantas vezes, no período apurado, aquele revendedor foi utilizado como base na pesquisa da ANP	Calculado	
Média de Preços	Média dos preços na série temporal de preços	Calculado	●
Faixa de Preços	Distribuição dos preços em 5 faixas	Inserido na base pelo autor	
Preço Máximo	Valor máximo na série temporal de preços	Calculado	●
% valor máximo com relação a	Valor percentual do preço máximo com relação a média	Calculado	
Preço Minimo	Valor minimo na série temporal de preços	Calculado	●
% valor minimo com relação a média	Valor percentual do preço minimo com relação a média	Calculado	
DesvPad	Desvio Padrão dos valores de preços	Calculado	
Coeficiente de Variação	Descio Padrão / Média	Calculado	
Preço Médio do produtor na UF	Preço médio praticado pelos produtores na UF da Revenda	Calculado	●
Diferença preço entre Produtor x Revendedor	Diferença do preço praticado pelo Produtor e o preço praticado pelo Revendedor ao consumidor final	Calculado	
Consumo de GLP13 em 2022 (kg)	Consumo em kg total do Município em que a revenda está localizada	ANP	●
Consumo de GLP13 em 2022 (nr de botijões)	Consumo em GLP de 13kg convertidos em número de botijões	Calculado	●
Cosumo de GLP13 per capita	Consumo de GLP13 em número de botijões dividido pelo número de habitantes do Município em que está localizada a Revenda	Calculado	
População	Número de habitantes	IBGE Cidades	
Densidade Demográfica	Habitantes por Km quadrado [dados de 2022]	IBGE Cidades	
Salário Médio	Número de salários minimos médios recebidos pela população do Município [dados de 2021]	IBGE Cidades	
% Pop Renda per Capita até 1/2 SM	Percentual da população que recebe como rendimentos até meio salário minino ao mês [dados de 2011]	IBGE Cidades	
PIB per capita	PIB per capita do municipio [dados de 2021]	IBGE Cidades	
IDMH	Indice de Desenvolvimento Humano Municipal	IBGE Cidades	

Fonte:Gamba, W. P. (2024). Um estudo sobre tecnologia orientada a dados nas empresas: Uma aplicação em um caso real sobre segmentação de análise de preços de venda de gás liquefeito de petróleo baseada em modelos de *machine learning* suportados por um *data lakehouse*. Dissertação de Mestrado. PPGCTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Fase 5: Uso de software de ML, com Algoritmos de *Clustering* e de *Decision Tree*

Nesta fase, deve-se selecionar a ferramenta de ML, que será utilizada para aplicação dos algoritmos.

A orientação aqui é para se utilizem algoritmos de *Clustering* e de *Decision Tree* com a ferramenta Rapidminer, que não requer uso de programação, pois é uma ferramenta inteiramente gráfica, do tipo *nocode*.

Fase 6: Resultados dos Testes

Uma vez executados testes com os algoritmos de ML, esta é uma fase de compilação dos resultados obtidos de forma a deixá-los devidamente organizados, em tabelas e figuras, para possibilitar uma análise final desses resultados.

Fase 7: Desenvolvimento de Análises e Conclusões

A partir dos resultados obtidos, desenvolve-se uma análise envolvendo o uso de ferramentas gráficas e Métricas de Desempenho dos modelos testados.

No caso dos algoritmos de *Clustering*, a análise pode ser feita por meio de gráficos de dispersão mostrando o comportamento dos clusters gerados versus as variáveis (atributos) utilizadas pelos algoritmos na construção dos clusters. Com isso, verifica-se quais foram as variáveis que mais impactaram a geração dos clusters.

Já no caso de *Decision Tree*, as principais métricas seria a Matriz da Confusão, Acurácia e índice Kappa. Mas, além disso, também neste caso, análises gráficas podem ser empregadas, conforme exemplos abaixo:

Figura 5 – Dispersão da Média de Preço (R\$) por Grupo Econômico x Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios.

Fonte: Base de Dados utilizada na aplicação do PTD

Figura 6 – Dispersão da Média de Preços (R\$) por Grupo Econômico x Consumo de botijões de 13kg per Capita anual.

Fonte: Base de Dados utilizada na aplicação do PTD

Com essas análises, é possível o desenvolvimento de conclusões sobre os resultados obtidos.

Fase 8: Definição de Possibilidades para ampliação do trabalho

Uma vez concluídas as análises e conclusões, deve-se verificar as possibilidades de ampliação do estudo em novas frentes.

CONCLUSÕES

O objetivo principal deste PTD é apresentar o uso de tecnologia orientada a dados em uma empresa, e com base nessa tecnologia, desenvolver um conjunto de experimentos voltados a precificação analisando preços de revendedores de botijões de 13kg de gás liquefeito de petróleo.

Os experimentos permitem diferentes testes envolvendo atributos/dimensões de dados com técnicas de *clustering* e de *decision tree*.

Os resultados mostram que os dados devem ter como principal fonte um Data Lakehouse de uma empresa do setor, com arquitetura em nuvem para armazenamento, tratamento e aplicação de regras de negócio nos dados, garantindo que a informação trabalhada atende ao que a empresa entende como sendo informações corretas para análises de volume de vendas, clientes, preços internos e preços da concorrência, faturamento, entre outros.

Com relação aos experimentos envolvendo ML, de uma forma geral, permite que se identifiquem dimensões que são determinantes para os clusters gerados, assim como, para árvores de decisão. Por análises gráficas, pode-se concluir também onde que a dispersão de preços é maior ou menor, assim como, outras características dos dados e resultados.

Tem-se, portanto, um PTD, que efetivamente pode apoiar empresas em sua tomada de decisão sobre precificação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVAREZ, M. E. B. **Organização, Sistemas e Métodos**, Ed McGraw-Hill, São Paulo, 1990.

ALVEZ, W. P. **Banco de Dados** Editora Saraiva, 2014.

AMBRUST, M; GHODSI, A; XIN, R; ZAHARIA. **Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics**. 2001.

ANP: **Agencia Nacional de Petróleo** – Dados de preços: acessado em 15/02/2024
<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/serie-historica-de-precos-de-combustiveis>

ANP: **Agencia Nacional de Petróleo** - Dados cadastrais das Revendas de GLP, acessado em 02/02/2024
https://cdp.anp.gov.br/ords/r/cdp_apex/consulta-dados-publicos-cdp/consulta-de-revenda-glp-lista

ANP: **Agencia Nacional de Petróleo** - Dados de preços do produtor: acessado em 15/02/2024:
<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrenca/precos/arc-precos/tabelas/2023-margens-p13-tabela.pdf>

ANP: **Agencia Nacional de Petróleo** - Dados de consumo de GLP por Município: acessado em 15/11/2023:
<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/dados-abertos-movimentacao-de-derivados-de-petroleo>

ANTONELLI, R. A. **Conhecendo o Business Intelligence (BI) - Uma Ferramenta de Auxílio à Tomada de Decisão**. 2009.

BANSAL, S. K.; KAGEMANN, S. **Integrating Big Data: A Semantic Extract-Transform-Load Framework**. Computer, Piscataway, v. 48, n. 3, p. 42–50, 2015. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7053172>.

BIO, S. R. **Sistemas de Informação: Um Enfoque Gerencial**, Ed Atlas, São Paulo, 1995

BATTISTI, C. **A Natureza do Mecanicismo Cartesiano**; Revista PERI, Departamento de Filosofia da UFSC, 2010.

BRAND, W. **The Data Lakehouse Platform for Dummies**.2022

CAPRA, F. **Introdução à Teoria dos Sistemas**, Ed Vozes, Petrópolis, 1972

CORNACHIONE J.; EDGARD B. **Informática aplicada às Áreas de Contabilidade, Administração e Economia** São Paulo: Atlas, 1998.

CASAROTTO, L. **Proposta De Framework com Utilização De Big Data Baseado Em Inteligência Competitiva para A Geração De Vantagem Competitiva.** Tese Doutorado - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2019.

CHIAPPIN, J. R. N. **A Concepção Metafísica de Descartes da Ciência e da Representação Mecanicista da Natureza.** Discurso, [S l], v 1, n 43, p 253-290, 2013 DOI: 1011505/issn2318-8853discurso201384729. Disponível em: <https://www.revistasuspbr/discurso/article/view/84729>.

CHURCHMAN, C. W, **Introdução à Teoria dos Sistemas**, Ed Vozes, Petrópolis, 1972.

DAVISON, R; MARTINSONS, M; KOCK, N. **Principles of Canonical Action Research –** Information Systems Journal. 2004.

DAVISON, R; MARTINSONS, M; MALAURENT, J. **Research Perspectives: Improving Action Research by Integrating Methods –** Journal of the Association for Information Systems. 2012.

DEMCHENKO, Y; MEMBREY, P. **Addressing Big Data Issues in Scientific Data Infrastructure -** University Of Amsterdam, 2013.

DIAZ, F. **O Processo de Aprendizagem**, Ed Universidade Federal da Bahia, 2011

FACELI, K. C. **Validação de Algoritmos de Agrupamento.** A. C. P. L. F. de, & Souto, M. C. P – 2005.

FIALKOWSKI, V; SCAGIONE, T; SANTOS, A. **Estado da Arte Sobre o Uso de Big Data no PDP sob a Perspectiva do Data-Driven Design Voltado à inovação -** 2021

FERREIRA, A; RODRIGUEZ, J. **Um Estudo Sobre Arquitetura e Gerenciamento de Metadados para Data Lakes.** Universidade Federal de Santa Catarina - 2022.

GANDOMI, A; HAIDER, M. **Beyond the Hype: Big Data Concepts, Methods, and Analytics.** International Journal of Information Management, 2015

GARCIA, E. **Estrutura e Características de um Sistema de Business Intelligence Baseado em Data Lake em uma Empresa do Setor de Energia,** 2020

GUERREIRO, R. **Modelo Conceitual de Sistemas de Informação de Gestão Econômica: uma Contribuição à Teoria da Comunicação da Contabilidade** Tese de Doutorado FEA/USP, 1989

GUIDDENS, A. **As consequências da Modernidade** Editora Unesp São Paulo 1991

GONÇALVES, S. **Contributos do Big Data para a Construção de Instrumentos de Apoio à Tomada de Decisão Estratégica.** Tese de Doutorado - Universidade de Évora.2023

HARRISON, G. **Next Generation Databases: NoSQL and Big Data** New York: Apress, 2015

HUYEN, C. **Projetando sistemas de Machine Learning: Processo Interativo para Aplicações Prontas para Produção.** Editora Alta Books, 2024. E-book. ISBN 9788550819648

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE Cidades – acessado na semana de 12 a 26 de fevereiro de 2024.

<https://cidades.ibge.gov.br>

JONES, M; KARSTEN, H. **Gidden's Structuration Theory and Information System Research.** Management Information Systems Research Center, University of Minnesota, 2008.

SOUZA, J.P; JUNIOR, J. **Action Research Supported by Remote Collaboration Tools: Analysis of Two Operations Management Applications.** 2023.

KAMIRI, J.; MARIGA, G. **Research Methods in Machine Learning: A content Analysis.** International Journal of Computer and Information Technology (2279-0764), Asian Online Journals, v. 10, 3 2021.

KHINE, P; WANG, Z. **Data Lake: a New Ideology in Big Data Era.** 2018

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. **Princípios de Marketing.** 15. ed. São Paulo: Pearson Education, 2015.

LE MOIGNE, J. **La Théorie du Système D'information Organisationnel.** Informatique et Gestion, 1978, nº 102, 1978.

LIEBER, R.R. **Teoria de Sistemas,** Technical Reports, 2001

LIKAS, A., VLASSIS, N., & VERBEEK, J. **The Global k-means Clustering Algorithm.** Pattern Recognition, 36(2), 451–461. [https://doi.org/10.1016/S0031-3203\(02\)00060-2](https://doi.org/10.1016/S0031-3203(02)00060-2) - 2003

MADHULATHA, T. S. **An Overview On Clustering Methods.** IOSR Journal of Engineering, 2(4), 719–725. www.iosrjen.org 2012

MELLA, F.A. **Dos Sumérios a Babel,** Editora Hemus, 2001

MCKINSEY & COMPANY. **The Age of Analytics: Competing in a Data Driven World,** 2016.

MONARD, M. and BARANAUSKAS, J. **Sistemas Inteligentes - Fundamentos e Aplicações.** 2 edição, Rezende . 2003.

MZAGHLOUL, M.; ALI-ELDIN, A.; SALEM, M. **Towards a Self-Service Data Analytics Framework.** International Journal of Computer Applications, Nova Iorque, v. 80, n. 9, p. 41–48, 2013.

NASSU, E. **Bancos de Dados Orientados a Objetos e uma Proposta para Modelo Conceitual;** USP, 1997.

O'LEARY, D. E. **Artificial intelligence and big data**. IEEE Intelligent Systems, Piscataway, v. 28, n. 2, p. 96–99, 2013. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6547979>. Acesso em: 18 mar. 2023.

OLIVEIRA, D, **Sistemas, Organização e Métodos**, Ed Atlas, São Paulo, 2002

OLIVEIRA, D. **Sistemas de informação Gerenciais: Estratégias, Táticas, Operacionais**. São Paulo: Atlas, 2002

OLIVEIRA, J. H. C.; OLIVEIRA, T.; GRANDE, M. M. **Precificação Estratégica no Setor Aéreo no Brasil: o Estudo de Caso do Processo de Formação de Preços de Passagens Aéreas em uma Empresa de Pequeno Porte no Brasil**. 2015.

PADOVEZE, C. **Controladoria Estratégica e Operacional - Conceitos, Estrutura, Aplicação**, São Paulo, Ed Thomson, 2003

PADOVEZE, C. **Sistemas de Informações Contábeis**, Ed Atlas, São Paulo, 2004

PENTLAND, A. **The Data Driven Society**. Scientific American. Vol 309, pg 78-83.2013.

PINEDA, J.O.C. **A Entropia Segundo Claude Shannon: o Desenvolvimento do Conceito Fundamental da Teoria da Informação** PUC, 2005

RAPIDMINER STUDIO – **Operator Reference Manual** - 2019

RAJARAJESWARI, S; AHMED, A. **A Study on Data Warehouse** IJRCS - International Journal of Research in Computer Science. 2018

RICCIO, EL, **Uma Contribuição ao Estudo da Contabilidade como Sistema de Informação**. 1989

SAWADOGO, P; DARMONT, J. **On Data Lake Architectures and Metadata Management**. Journal Of Intelligent Information System. 2021

SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, **Como ter vantagem competitiva no Mercado** – acessado em 27/06/2023

<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-e-como-ter-vantagem-competitiva-no-mercado,f03554ca74d36810VgnVCM1000001b00320aRCRD>

SHANNON, CE, **A Mathematical Theory of Communication**, Bell Sys Tech J, 27, 379-423 e 523-555, 1948 Versão eletrônica disponível em (<http://cmbell-labscom/cm/ms/what/shannonday/paperhtml>)

SICSÚ, A L.; SAMARTINI, A.; BARTH, N. L. **Técnicas de Machine Learning**. Editora Blucher, 2023. E-book. ISBN 9786555063974.

SILBERSCHATZ, A. **Sistema de Banco de Dados** 7th edição Grupo GEN, 2020.

SILVEIRA, J. **Análise de Decisões Cerebrais Utilizando Arvore de Decisão**. Tese de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande. 2013.

SILVEIRA, M; MARCOLIM, C; FREITAS, H. **Uso Corporativo do Big Data: Uma Revisão de Literatura**. Revista de Gestão e Projetos – Volume 5, 2015.

SINDIGÁS – Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo. **Composição do preço do botijão – P13**. https://www.sindigas.org.br/?page_id=17677. Acessado em 28/05/2024.

SCHOLZ, T. M. **Big Data in Organizations and the Role of Human Resource Management: a Complex Systems Theory-Based Conceptualization** No 5, ISBN 978-3-531-71905-3, Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt. 2017

SOULÉ, O; EZEQUIEL, V; KERBAUY, M. **Big Data Analytics and the Social Scientist**, 2019

SOUZA, A. A.; AVELAR, E. A.; BOINA, T. M. **Gestão De Custos E Formação De Preços em Empresas de Produção por Encomenda: Estudos de Casos em Ferramentarias**. Anais do Congresso Brasileiro de Custos ABC. Revista de Informação Contábil, 2019.

SUONIEMI, S; MEYER-WAARDEN, L; MUNZEL, A; ZABLAH, A, STRAUB, D. **Big Data and Firm Performance: The Roles of Market-Directed Capabilities and Business Strategy**. 2020

THE ECONOMIST (Maio de 2017) **The World's Most Valuable Resource is no Longer Oil, But Data**. <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>
Acessado em Novembro de 2023

TIWARI, S. **Professional NoSQL**. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc., 2011.

TRIPP, DAVID. **Action Research – A methodological Introduction**. 2005

UHLMANN, G.W. - **Teoria Geral dos Sistemas: do Atomismo ao Sistemismo**. São Paulo, 2002

UNWIN, A. **Why is Data Visualization Important? What is Important in Data Visualization?** Harvard Data Science Review. 2020

VADUVA, A; VETTERLI, T. **Metadata Management for Data Warehousing: an Overview**. International Journal of Cooperative Information Systems. 2001

VIDA, E.S.; ALVES, N. S R.; FERREIRA, R.G C.; et al. **Data Warehouse**. Grupo A, 2021. E-book. ISBN 9785555901915. Disponível em:

<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9785555901915>.

VON BERTALANFFY, L. **The History and Status of General Systems Theory** *The Academy of Management Journal*, 15(4), 407–425 <https://doi.org/10.2307/255139> 1972

XU, D., TAIN, Y. **A Comprehensive Survey of Clustering Algorithms**. *Annals of Data Science*, 2(2), 165–193. <https://doi.org/10.1007/s40745-015-0040-1>. 2015

WRIGHT, C.; SIM, J. **The Kappa Statistic in Reliability Studies: Use, Interpretation, and Sample Size Requirements** – 2005.

YANG, C; CHEN, T; KRISTIANI, E; WU; S. **The implementation of Data Storage and Analytics Platform for Big Data Lake of Electricity Usage with Spark**. *The Journal of Supercomputing*. 2020.

ZAGHLOUL, M; ALI-ELDIN, A; SALEM, M. **Towards a Self-Service Data Analytics Framework**. *International Journal of Computer Applications* .2013

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de **83,3 pontos** referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico do tipo processo tecnológico corresponde ao estrato **TA2**, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Quadro 1.
Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA2	Pontuação		83,3

Quadro 1
Estrato do PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores **Prof. Dr. Edmilson Costa Lucas** e **Prof. Dr. Marcelo Daniel Araujo Ermel**, analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas